

Жаботинський Онуфріївський монастир у світлі історіографії та джерельної бази

Жаботинський Свято-Онуфріївський чоловічий монастир розташований в урочищі Вітряна Гора на відстані 1,8 км від центру нинішнього села Чубівка Черкаського району Черкаської області. Дата заснування цієї обителі невідома, але найдавніша згадка відноситься до 1706 р. у листі митрополита В. Ясинського до гетьмана І. Мазепи. Оригінал документу нині, на жаль, не відомий, але на нього посилається монастирський скарбничий ще у 1821 р. [1, 2]. Протягом свого існування цей монастир не виділявся особливим статком з-поміж інших заштатних монастирів Правобережжя, але й бідним його, наприклад, на середину ХІХ ст. назвати не можна. Це був типовий для цього регіону середньостатистичний монастир.

Вперше короткі публікації про нього з'явилися на початку ХІХ ст. у роботі Амвросія (Орнатського), виданій у 1805–1812 рр. Потім ці матеріали були відображені в інших окремих довідкових виданнях. В них, зокрема, укладачі описують тодішнє економічне становище, кількість насельників, наводять іншу інформацію.

Одна з таких книг була написана О. Ратшиним і видана у 1852 р., вона містить найкоротшу інформацію про церкви монастиря, час заснування (з похибкою “Существует со второй половины XVIII века”) та місцезнаходження, знову не точно – “въ уездномъ городе Черкасахъ” [2, 131].

У 1882 р. вийшло ще одне довідкове видання складене священиком В. Антоновим. Автор подає точне розташування обителі, короткі відомості про церкви, висвітлює господарсько-економічне становище (кількість земель, прибутку, цінних паперів), склад братії зі стислою біографією настоятеля. Час заснування та історія йому невідомі [3, 93]. За тими ж пунктами робить огляд Л. Похілевич у книзі 1864 р. [4, 617 – 618].

Наприкінці ХІХ ст. у відомому довіднику В.В.Зверинського так само, як і в інших, наводилася коротка інформація про монастир, але, разом з тим, дослідник вважав безсумнівним заснування монастиря ще у ХVІІ ст. [16, 132].

Кілька рядків про монастир міститься і в енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза, І. Єфрона де крім територіальної приналежності зазначено: “...существовалъ уже въ ХVІІ в., оставленъ за штатомъ въ 1796 г.” [5, 702]. “Списокъ населенныхъ мѣстъ Кіевской губерніи” виданий 1900 р. обмежується відомостями про кількість жителів, відстань до транспортних і комунікаційних вузлів, кількість землі [6, 1733].

Першим дослідженням історії монастиря можна назвати частину праці священика Ф. Титова. В ній подається загальна історія православних монастирів, які опинилися у Речі Посполитій і наводиться 15 документів російською і польською мовами, що стосуються Жаботинської обителі [7].

Цікава інформація щодо Онуфріївського монастиря міститься у довіднику П. Сойкіна, де йде мова і про ймовірний час його заснування. Згадується лист В. Ясинського до І. Мазепи 1706 р., відновлення монастиря чигиринським старостою Я. Яблоновським 1752 р. та зазначається: “Однако, некоторыя бумаги Архипа говорятъ за существованіе обители более 600 летъ”, що є дуже сумнівним [8, 590]. “Памятная книжка Кіевской губерніи на 1911 г.” лише зазначає “Настоят. Архимандр. Евгений, м. Медведовка” [9, 277].

В радянський час питання історії церкви було закритим, та жодних серйозних досліджень в цій сфері не велося, тому все обмежувалось любительськими краєзнавчими розвідками. Однак влітку 1970 р. руїни монастирської церкви Св. Онуфрія та печери відвідала експедиція “Тясмин” результати якої були частково опубліковані [10, 47–48; 11].

Звісно найбагатший період на вивчення історії монастиря в цілому починається з 80-х рр. ХХ ст. Одним з перших, хто зацікавився монастирями Черкащини був краєзнавець Ю.Ю.Мариновський. Йому належить кілька краєзнавчих і науково-популярних статей та на особливу увагу заслуговує двотомна праця присвячена обителям Черкащини. Автор подає 19 документів ХVIII–ХХ ст. переважно з фондів ДАЧО з коментарями. Це найповніша праця з історії чорного духовенства Черкащини, з спробою розкриття всіх аспектів історії монастирів на основі першоджерел [12].

Суттєвий внесок в цю тематику зробив В.В. Ластовський, який на прикладі історії Переяславсько-Бориспільської єпархії розглядає церкву у соціально-політичному житті України ХVIII ст. Автор простежує тенденцію розвитку господарства монастиря 2-ї половини ХVIII ст. [13].

На увагу заслуговують також статті С. Кривенка про становище церкви у 1944–1965 рр., де викладаються події пов’язані з Онуфрійським монастирем у час окупації, П. Присяжнюка про суспільно-правове становище монастирів ХVIII ст., де автор розглядає питання національно-соціального складу і економічного стану обителі.

Є і такі доробки, що досі не побачили світ, зокрема, дослідження краєзнавця О.М. Самкова “Пустынно-Жаботинский Свято-Онуфриевский мужской монастырь”, яке існує лише у рукописі і було виголошене на краєзнавчій конференції 1986 р.

В окрему категорію слід виділити серію статей О.В. Марченка та Л.Г. Сиволап пов’язані з археологічними та спелеоархеологічними розвідками. Вони розглядають різноманітні об’єкти на території обителі, печерний комплекс. В нашому випадку археологічні джерела дуже важливі. Наприклад, було знайдено так зване “Старе Монастирище” зі слідами від фундаменту, зразки цегли монастирського виробництва тощо.

Ще одна група джерел – періодика. За останні сім років на шпальтах черкаських міських і обласних газет друкувалось шість статей присвячених Жаботинському Онуфрійському монастирю. Але абсолютна більшість авторів подають недостовірну інформацію, користуються здебільшого неперевіреними переказами.

Основна маса архівних документів, пов’язаних з історією монастиря знаходяться у ф. 149 “Жаботинський Онуфрійський чоловічий монастир” (180 справ) Державного архіву Черкаської області (ДАЧО),. Їх можна поділити на чотири основні групи за змістом: 1. Маніфести, грамоти, накази правлячих і церковних органів; 2. Документи про земельні та інші майнові стосунки монастиря з оточуючими поміщиками і селянами; 3. Документи про внутрішній побут та управління монастиря; 4. Документи по господарських і грошових питаннях. Хронологічні рамки справ фонду 1710–1922 рр. Треба зазначити, що кілька монастирських справ знаходяться і в інших фондах. Зокрема, у ф. 420 “Чигиринський повітовий земський суд” є судові справи з участю Онуфрійського монастиря, ф. Р-471 “Канцелярія єпископа Черкаської єпархії” містить справи сформовані з рапортів, річних звітів, клопотань та інших документів, що надходили до канцелярії з монастиря. Документи з ф. Р-4313 “Виконавчий комітет Черкаської обласної ради депутатів трудящих”, дають інформацію про відродження та стан монастиря у 1943–44 рр.

Існує окрема колекція документів Жаботинського монастиря у Центральному Державному історичному архіві України в м. Києві ф. 903 в якому міститься 27 справ в

межах 1753 – 1916 рр. Більшість справ стосуються господарсько-економічних питань (звіти, книги прибутків і видатків, описи майна монастиря тощо). Досить велику кількість документів ми можемо знайти і в ф. 127 “Київська духовна консисторія”, ф. 183 “Благочинний монастирів Київської єпархії” та інших [14].

Частина документів зберігається в Інституті рукописів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського і хронологічно датуються 1751 – 1905 рр. У більшості справ, а їх всього стосовно Онуфріївської обителі 14, мова йде про ченців монастиря (послужні, формулярні списки, справи про прийняття на послух, переведення ченців тощо). Тут нами було віднайдено найстаріший зразок монастирської печаті 1758 р. [15].

Отже, з вище коротко викладеного огляду можна сказати про достатню кількість архівних джерел для дослідження історії монастиря, особливо XVIII–XX ст., незважаючи на певні прогалини в монастирських документах. У вивченні історії монастиря можна виділити два періоди: 1. Дореволюційний (XIX – початок XX ст.) – праці священнослужителів та довідкові видання; 2. Сучасний (1980-ті – 2005 рр.) – історичні, археологічні дослідження і краєзнавчі розвідки. Фундаментальні праці Ф. Титова, Ю. Мариновського, В. Ластовського складають підґрунтя до подальших перспективних досліджень.

Примітки

1. Державний архів Черкаської області. – Ф.149, оп.1, спр.148.
2. Ратшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших въ древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах въ Россіи. – Москва, 1852. – 564 с. + 45 с.
3. Антонов В. Памятная книжка Киевской епархии.– К., 1882.
4. Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К.,1864. – 763 с.
5. Жаботинский монастырь // Энциклопедический словарь / Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. – Т.ХІ. – К., 1893. – 958 с.
6. Список населенных мест Киевской губернии.– К., 1900.– 1896 с.
7. Памятники православия и русской народности в Западной России въ XVII – XVIII вв. – Т.1.– Акты по истории заграничных монастырей Киевской епархии XVII – XVIII вв. / Под ред. проф. свящ. Ф. Титова. – К., 1905. – 1700 с.
8. Православные Русские обители: Полное ил. описание всех монастырей в Российской империи и на Афоне./ П.П. Сойкин (сост.); С. Дымша (отв ред.). – СПб., 1994. – 736 с.
9. Памятная книжка Киевской губернии на 1911 г. – К., 1911. – 314 с.
10. Проценко В.А. Тясмин чекає на Вас: нарис-путівник. – Дніпропетровськ, 1973.
11. Семенченко П. Онуфріївський монастир // Серп і молот. – 1971. – 17 березня.
12. Мариновський Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. – Кн.1. – Черкаси, 1997; Мариновський Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області після 1917 року. – Кн.2. – Черкаси, 2002.
13. Ластовський В.В. Православна церква у суспільно-політичному житті України XVIII ст. (Переяславсько-Бориспільська єпархія): Монографія. – Черкаси, 2002.
14. Центральний державний історичний архів України в м. Києві. – Ф.903, 127, 183.
15. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського. – Ф. I, II, 154, 160.
16. Зверинский В.В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. – Кн.II. – СПб., 2005.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.
ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006